

ASOSIY VOSITALARNI HISOBGA OLISH VA TAHLIL QILISH MUAMMOLARI HAMDA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich

mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054359>

***Annotatsiya.** Maqolada asosiy vositalarni hisobga olish va tahlil qilish sohasidagi dolzarb muammolar o‘rganiladi hamda ulardan samarali foydalanishni oshirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi. Asosiy vositalarning qiymatini to‘g‘ri baholash, ularning texnik-iqtisodiy holatini baholash usullari va hisob tizimini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, asosiy vositalarni samarali boshqarish orqali korxonalar resurslaridan oqilona foydalanish hamda mahsulot ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.*

***Kalit so‘zlar:** asosiy vositalar, hisobga olish, tahlil, samaradorlik, texnik-iqtisodiy holat, baholash, boshqarish, optimallashtirish, korxonalar resursi*

Korxonalar faoliyatining muhim jihatlaridan biri – asosiy vositalarning mavjudligi va ularning samarali ishlatilishidir. Asosiy vositalar har qanday tashkilot, jumladan, byudjet tashkilotlari uchun ham eng asosiy aktivlar hisoblanadi. Ularning to‘g‘ri hisobga olinishi, saqlanishi va samarali boshqarilishi tashkilotning moliyaviy barqarorligi va xizmat ko‘rsatish sifati uchun muhim ahamiyatga ega.

Byudjet tashkilotlarida asosiy vositalarni samarali ishlatish masalasi ayniqsa dolzarb, chunki davlat mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladigan ushbu tashkilotlar o‘z faoliyatini samarali olib borishlari uchun mavjud asosiy vositalarni to‘liq va oqilona ishlatishlari zarur. Zamonaviy bozor sharoitlarida asosiy vositalarning ishlatilish unumdorligini oshirish orqali byudjet tashkilotlari xizmat ko‘rsatish darajasini yaxshilash, xarajatlarni optimallashtirish va davlat mablag‘laridan samarali foydalanishni ta‘minlash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Shunday qilib, byudjet tashkilotlarida asosiy vositalarning hisobga olinishi, tahlil qilinishi va boshqarilishi muhim ahamiyat kasb etadi, bu esa ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Hisobning eng muhim vazifalaridan biri – foydalanuvchiga asosiy vositalar haqida to‘liq, ishonchli va haqqoniy ma‘lumot taqdim etishdir. Byudjet tashkilotlarida bu masala ayniqsa dolzarb, chunki davlat mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladigan obyektlarda asosiy vositalarning to‘g‘ri hisobga olinishi va aniqligi tashkilotning moliyaviy barqarorligi, xizmat ko‘rsatish sifati va mablag‘larning samarali ishlatilishi uchun muhim ahamiyatga ega.

Biroq, ba‘zi hollarda asosiy vositalarga oid ma‘lumotlar buxgalteriya hisobotida noto‘g‘ri talqin qilinishi mumkin, bu esa hisobga olishga oid qonunchilikdagi murakkabliklar va tez-tez o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Shu sababli, byudjet tashkilotlarida asosiy vositalarni hisobga olishni takomillashtirish, ularni tahlil qilish va ushbu sohani doimiy ravishda ilmiy tadqiq qilish zarur. Bu esa davlat mablag‘laridan samarali foydalanish va xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish imkonini beradi.

1-rasm. Asosiy vositalar tahlili va hisobi muammolari

Ichki nazorat o'tkazishda birinchi navbatda quyidagi jihatlar ko'rib chiqilishi lozim: asosiy vositalarning kelishi va chiqishi, asosiy vositalarni hisobga olish, bepul olingan asosiy vositalarni qayd etish hamda hisob registrlari va hujjatlardagi qoldiqlarni Bosh hisob kitobidagi aylanishlar bilan solishtirish. Yuqorida ta'kidlanganidek, asosiy vositalarni hisobga olish ham buxgalteriya, ham soliq hisobi bo'yicha amaldagi qonunchilik talablariga mos bo'lishi shart.

Shuningdek, asosiy vositalarni hisobga olish va tahlil qilish jarayonida bir qator muammolar mavjud bo'lib, ular iqtisodiy subyektning faoliyat samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va asosiy vositalardan foydalanish natijadorligini kamaytiradi. Ushbu muammolar quyidagi sxemada (1-rasm) ko'rsatilgan.

Asosiy vositalarni hisobga olish qonunchilik darajasida nisbatan qat'iy tartibga solingan bo'lsa-da, bir qator muammolar yuzaga keladi.

Birinchiidan, bu muammolar asosan asosiy vositalarning dastlabki hisobga olinishi va ularning harakatini hujjatlashtirish bilan bog'liq. Asosiy muammo – zaruriy yagona shakldagi hujjatlar yetishmasligi, ko'pincha faqat standart shakllar qo'llaniladi, ular esa har doim qonunchilik talablariga javob bermaydi. Dastlabki hisob hujjatlarini asosiy vositalar bo'yicha informativ qilish nafaqat qonunchilik talablariga rioya qilish, balki boshqaruv hisobi uchun ham muhimdir.

Ikkinchidan, asosiy vositalarni baholash va qayta baholash masalasi mavjud. Bu muammolar ko'p qirrali bo'lib, bir tomondan amaliy, boshqa tomondan nazariy xarakterga ega. Ular hisob varaqlari va moliyaviy hisobotlarda operatsiyalarni to'g'ri aks ettirishni o'z ichiga oladi va korxonaga qiymatini baholashga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Shuningdek, asosiy vositalarni hisobga olishda buxgalteriya va soliq hisobida ma'lumotlarning farqlanishi bilan bog'liq muammolar mavjud. Bundan tashqari, Rossiya va xalqaro standartlarga muvofiq asosiy vositalarni hisobga olishda ba'zi farqlar mavjud. Bu muammolarning asosiy sababi – normativ hujjatlarda belgilangan turlicha yondashuvdir.

Asosiy vositalarni hisobga olishning eng muammoli jihatlaridan biri – obyektning likvidatsiya qiymatini hisoblash tartibidir. Sababi shundaki, aktivning kelajakdagi likvidligini

baholash murakkab, chunki har bir turdagi aktiv uchun alohida prognoz tuzish kerak. Shuningdek, yakuniy qiymat hisob-kitobida boshqa muhim omillarni hisobga olish qiyin, bu hisob-kitoblarni taxminiy va kamroq aniq qiladi. Masalan, amortizatsiya hisoblanadigan summalar obyektning dastlabki qiymatiga asoslanadi. Ko‘plab korxonalarda asosiy vositalardan foydalanishni nazorat qilish va ularning saqlanishini ta‘minlash bo‘yicha choralarni kuchaytirish, shuningdek, hujjatlashtirish nazoratini mustahkamlash zarur.

Bozor sharoitida amortizatsiya usulini tanlashga quyidagi omillar ta‘sir qiladi: korxonalar sharoitida qo‘llash imkoniyati, usulning soddaligi va ishlab chiqarilgan mahsulot yoki xizmatlar narxiga ta‘siri. Hozirgi kunda qaysi usul ma‘qul ekanligi bo‘yicha yagona fikr mavjud emas. Shu sababli metod tanlashda quyidagilar hisobga olinadi: birinchidan, ehtiyotkorlik tamoyili asosida, ya‘ni kamaytirilgan qoldiq usuli bo‘yicha amortizatsiya hisoblanadi; ikkinchidan, asosiy vositalardan foyda olish kutilayotgan yo‘llari.

Amortizatsiya hisoblashda yana bir muhim jihat – obyektning foydali xizmat muddati, bu esa asosiy vositalar bo‘yicha buxgalteriya hisobotini noto‘g‘ri aks ettirmasligi lozim. Shu sababli, turli obyektlar uchun ushbu ko‘rsatkichning minimal chegaraviy qiymatini qonuniy belgilash va soliq hisobida bu jihatni tartibga solmaslik tavsiya etiladi.

Asosiy vositalarni tahlil qilishda ishonchli va to‘liq hisob ma‘lumotlaridan foydalanish juda muhim ahamiyatga ega. Bu nafaqat buxgalteriya hisobotlarining aniqligi va shaffofligini ta‘minlaydi, balki korxonalar rahbariyatiga asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini baholashda ham yordam beradi. Tahlil natijalari odatda asosiy vositalarning umumiy hajmi, ularning tuzilishi, yoshi, amortizatsiya darajasi va dinamikasi kabi parametrlarni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, tahlil ishlab chiqarilgan mahsulot yoki ko‘rsatilgan xizmatlar qiymatiga asosiy vositalardan qanchalik foyda o‘tkazilganini ko‘rsatadi, bu esa korxonaning moliyaviy natijalarini yanada aniqlashtiradi.

Asosiy vositalarni tizimli tahlil qilish orqali korxonalar o‘z mablag‘larini saqlash, resurslardan samarali foydalanish va ularni strategik ravishda rivojlantirish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Masalan, eskirgan yoki samaradorligi past bo‘lgan ob‘ektlarni yangilash yoki modernizatsiya qilish bo‘yicha qarorlar qabul qilish osonlashadi, shuningdek, ortiqcha xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyati paydo bo‘ladi. Bundan tashqari, tahlil asosida korxonalar rahbariyati asosiy vositalarning ishlash muddatini optimal belgilash, amortizatsiya xarajatlarini rejalashtirish va kelajakdagi investitsiya ehtiyojlarini oldindan aniqlash orqali uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta‘minlashi mumkin. Shu tarzda, asosiy vositalarni tahlil qilish nafaqat hisob-kitob va nazorat vositasi, balki korxonaning samarali boshqaruvi va moliyaviy rivojlanishining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Tahlil jarayonida ba‘zi muammolar ham mavjud. Ulardan biri – asosiy vositalarni qiymat bo‘yicha baholash. Buxgalteriya hisobotida asosiy vositalar amortizatsiya hisoblangan holda qoldiq qiymatda aks ettiriladi, dastlabki qiymat esa faqat tushuntirishlarda ko‘rsatiladi. Bu esa tahlilda obyektlarni qoldiq qiymat bo‘yicha yoki dastlabki qiymat bo‘yicha hisobga olish bo‘yicha bahs-munozaralarga olib keladi. Bahs haqli, chunki bu summalar farqi katta bo‘lishi mumkin, ayniqsa amortizatsiya ulushi yuqori bo‘lganda.

O‘rganish natijalariga ko‘ra, asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirish yo‘llari quyidagilar:

- Hisob ma‘lumotlarini optimal tanlash, bu asosiy vositalarni hisobga olish vazifalarini hal qilishga yordam beradi;

- Hujjatlar aylanishi tizimini takomillashtirish, bu vazifalarni o'z vaqtida bajarish va minimal resurslar bilan amalga oshirish imkonini beradi;
- Asosiy vositalarni hisobga olish bo'yicha axborot tizimini takomillashtirish;
- Asosiy vositalarni hisobga olishni kompyuterlashtirish va avtomatlashtirish, bu esa har kuni harakat ma'lumotlarini olish, amortizatsiyani to'g'ri hisoblash va aks ettirish imkonini beradi;
- Amortizatsiya hisoblash metodikasini takomillashtirish: foydali xizmat muddatini aniqlash va amortizatsiyani yil yoki chorak o'rniga har oy hisoblash.

Asosiy vositalarni hisobga olishda bir qator muammolar mavjud: dastlabki hisob va hujjatlashtirish shakllarining yetishmasligi, baholash va qayta baholashdagi noaniqliklar, foydali muddat va amortizatsiya metodini tanlashdagi chalkashliklar, shuningdek, buxgalteriya, soliq va xalqaro standartlar o'rtasidagi farqlar hisobga olinadi. Bular korxonada asosiy vositalarining real holatini aks ettirishni qiyinlashtiradi, tahlil va boshqaruv qarorlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda hujjat va nazoratni murakkablashtiradi.

Asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi: hisob tizimini yagona va avtomatlashtirilgan shaklga keltirish, amortizatsiya metodikasini optimallashtirish va foydali muddatni real asosda belgilash, baholashni muntazam va aniq amalga oshirish, ichki nazorat va auditni kuchaytirish, shuningdek, xodimlar malakasini oshirish va resurslarni samarali boshqarish. Ushbu choralar asosiy vositalar hisobini to'g'ri yuritish, tahlilni soddalashtirish va korxonada aktivlaridan maksimal foyda olish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдурахимов, К. "Бюджет ташкилотларида асосий воситаларнинг бухгалтерия ҳисоби." *Экономика и финансы (Узбекистан)* 11 (2013): 51-64.
2. Калонов, Шахиджахан. "Практика составления и представления отчетов о финансовых результатах в бюджетных организациях." *Экономическое развитие и анализ* 2.11 (2024): 515-521.
3. Миндиярова, Эльвира Эриковна. "Проблемы учета и анализа основных средств и пути повышения эффективности их использования." *Вести научных достижений. Бухгалтерский учет, анализ и аудит* 2 (2020): 52-55.